

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia,

professor,

filologiya fanlari doktori

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

badeamuhitdinova1978@gmail.com

Oltibayeva Nodira,

1-bosqich magistranti

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

oltiboyevanodira955@gmail.com

O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek va ingliz adabiy ertaklaridagi kompozitsion-badiiy usullarni qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda har ikki xalq ertaklaridagi an'anaviylik va badiiy qoliplash hodisalari, ularning o'xshash va farqli jihatlari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. O'zbek va ingliz adabiy ertaklarining syujet qurilishi, an'anaviy obrazlar tizimi va badiiy qoliplash usullari qiyosiy-tipologik jihatdan tadqiq etiladi. Xalq og'zaki ijodi an'analarning yozuvchi individual uslubi bilan sintezi, ertak boshlanmasi va yakunlanmasidagi qoliplar, shuningdek, "ertak ichida ertak" usulining o'zbek va ingliz adabiyoti namunalariidagi o'ziga xos namoyon bo'lishi tahlilga tortilgan. Maqolada har ikkala madaniyatda ertak janri muayyan badiiy qonuniyatlarga bo'ysunishi, biroq milliy mentalitet, xalq og'zaki ijodi an'analari va madaniy kontekst ta'sirida o'ziga xos shakl-mazmun birligini hosil qilishi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: *adabiy ertak, an'anaviylik, badiiy qolip, qiyosiy tahlil, folklor, syujet strukturasi, obrazlar tizimi, uslub*

Mukhitdinova Badia

professor,
doctor of philological sciences
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
badeamuhitdinova1978@gmail.com

Oltibayeva Nodira,

1st year master's student
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
oltiboyevanodira955@gmail.com

TRADITIONALITY AND ARTISTIC PATTERNING IN UZBEK AND ENGLISH LITERARY FAIRY TALES

ABSTRACT

This article is devoted to a comparative analysis of composition-artistic methods in Uzbek and English literary fairy tales. It sheds light on the phenomena of traditionality and artistic framing in the fairy tales of both nations, exploring their similarities and differences from a scientific perspective. The plot structure, traditional character systems, and artistic framing methods of Uzbek and English literary fairy tales are researched from a comparative-typological approach. The synthesis of folklore traditions with the writer's individual style, formulas in the exposition and climax (openings and endings) of fairy tales, as well as the unique manifestation of the "tale within a tale" technique in examples of Uzbek and English literature are brought into analysis. The article proves that while the fairy tale genre obeys specific artistic laws in both cultures, it forms a unique unity of form and content under the influence of national mentality, folklore traditions, and cultural context.

Keywords: *literary fairy tale, traditionality, artistic frame, comparative analysis, folklore, plot structure, system of images, style.*

Мухитдинова Бадия,

профессор,
доктор филологических наук
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
badeamuhitdinova1978@gmail.com

Алтибаева Нодира,

студентка 1-го курса магистратуры
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
oltiboyevanodira955@gmail.com

**ТРАДИЦИОННОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШАБЛОНИЗАЦИЯ В
УЗБЕКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ****АННОТАЦИЯ**

Данная статья посвящена сравнительному анализу композиционно-художественных методов в узбекских и английских литературных сказках. В ней с научной точки зрения освещаются феномены традиционности и художественного обрамления в сказках обоих народов, исследуются их сходства и различия. Сравнительно-типологическому исследованию подвергаются структура сюжета, система традиционных образов и методы художественного обрамления в узбекских и английских литературных сказках. Анализируется синтез фольклорных традиций с индивидуальным стилем писателя, устойчивые формулы в зачинах и концовках сказок, а также уникальное проявление приема «сказка в сказке» на примерах узбекской и английской литературы. В статье доказывается, что, хотя жанр сказки в обеих культурах подчиняется определенным художественным закономерностям, под влиянием национального менталитета, традиций устного народного творчества и культурного контекста он образует уникальное единство формы и содержания.

Ключевые слова: *литературная сказка, традиционность, художественное обрамление, сравнительный анализ, фольклор, структура сюжета, система образов, стиль.*

Ertak – insoniyat badiiy tafakkurining eng qadimiy va ganchina janrlaridan biridir. Folklor asosida shakllangan adabiy ertak janri yozuvchining individual mahorati, dunyoqarashi va davr talablari natijasida yangicha mazmun-mohiyat kasb etadi. Biroq, har qanday adabiy ertak ham xalq ertaklariga xos bo'lgan fundamental qonuniyatlar – an'anaviylik va badiiy qoliplash tamoyillariga tayanadi. O'zbek va ingliz adabiy ertakchiligini qiyosiy o'rganish har ikki xalqning madaniy-badiiy tafakkuri, qadriyatlar va estetik ideallari o'rtasidagi mushtarak hamda farqli jihatlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega.

An'anaviylik deganda ertak janrining asrlar davomida shakllangan, o'zgarmas qolgan suujet elementlari, obrazlar tizimi va motivlar majmuasi tushuniladi. Adabiy ertak muallifi tayyor xalqona qoliplardan unumli foydalanadi. Badiiy qoliplash – bu asosiy voqeani ma'lum bir “ramka” ichiga olish, ya'ni ertakni boshlovchi va tugatuvchi maxsus formulalar yoki “ertak ichida ertak” (matn ichida matn) usulining qo'llanishidir.

Odatda, ertaklarning kirish qismlari sajlangan nasriy parchalar shaklida bo'lib, zamon va makon haqidagi ma'lumotlarni ifoda etadi. Misol uchun “Gulpari” ertagining kirish qismida bu holatni ko'rishimiz mumkin. Quyida undan bir parcha keltiramiz: “Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, toshbaqa tarozidor ekan, qurbaqa undan qarzdor ekan. Qadim zamonlarda Gulzor degan bir mamlakat bo'lgan ekan. Shu mamlakatda donishmandlikda tengi yo'q chol-u kampir yashagan ekan” [1]. Ta'kidlash jizki, “Gulpari” ertagidan keltirilgan parcha o'quvchini asar voqeeligiga tayyorlovchi “badiiy eshik” vazifasini o'taydi. Sajli ohang tinglovchini sehrlaydi, noaniq zamon va shartli makon esa ongni real dunyo qoliplaridan ozod qilib, ertakning mo'jizalariga ishonishga majbur qiladi.

Ba'zan kirish qismida ertakdagi hajviy ruhga ishora xarakterida bo'lishini ko'rishimiz mumkin: "Taraqa-turuq, omoch-u bo'yinturuq, Shomirzoyi qoqquruq, Boqi charaqi, baroq ko'z darvozaboni, hayhot, og'zingga nowot, siynani siynaga qo'yib, diqqina xap yot, oftobda shayton ko'ndalang, o'rikda maymun tippa-tik, qonim joningga jippo jip. Ammo lekin, tomga bekin, zamonlarning zamonida bir podsho bor ekan" kabi.

Ayrim ertaklarning kirish qism ayrim hollardagina ertak boshlanishiga ulansa boshqa vaqtda mustaqil holda qolaveradi. Ertakda boshlama syujet chizig'ida doimiy element hisoblansada, syujet rivojiga aloqador emas, balki harakatning tashkil topishiga turtki bermaydi. U qahramonlar haqida ma'lumot beradi. Syujet chizig'ida sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning qaysi zamon va makonda kechajagidan xabar beradi. Boshlama syujet yo'nalishida noaniqlik va umumiylik kasb etadi. "Bor ekanda, yo'q ekan. Och ekanda, to'q ekan. Qadim zamonda bir podsho o'tgan ekan" kabi. Boshlamalar har gal bir-birini inkor etuvchi muddaoni ifoda etadi. Ularda voqea va hodisalarning bo'lib o'tgan o'rni noma'lum bo'lib, nomi aytilmaydi, ularda noaniqlik hukmronlik qiladi: "Bir shahar, bir mamlakat" deb ta'kidlanadi, xolos[2, B.62-69].

Ertakning kirish va xotima qismlari o'quvchini real dunyodan xayoliy dunyoga olib o'tuvchi va qaytaruvchi psixologik ko'prik vazifasini o'taydi.

Jihatlari	O'zbek adabiy ertaklari	Ingliz adabiy ertaklari
Boshlanma qolipi	"Bir bor ekan, bir yo'q ekan...", "Qadim zamonlarda..."	"Once upon a time...", "In a kingdom far, far away..."
Badiiy funksiyasi	Tinglovchini mifologik, vaqtsiz makonga olib kirish	Voqeani o'tmishning noma'lum nuqtasiga ko'chirish
Yakunlanma qolipi	"...Murod-maqсадiga yetibdi", "Ular yetdi murodga, biz qoldik piyoda"	"...And they lived happily ever after"

Ertakning boshlang'ich qismi odatda, zamon, vaqt, makon va asar qahramoni haqidagi dastlabki ma'lumotlarni berishga bag'ishlanadi. O'zbek xalq ertaklarida kirish qism ayrim hollardagina ertak boshlamasiga ulansa, ayrim hollarda o'zicha mustaqil holda qolaveradi. Ko'pincha ertaklarda boshlama syujet chizig'i doimiy element hisoblansada, syujet rivojiga aloqador emas va harakatning tashkil topishiga turtki bermaydi. U qahramonlar haqida ma'lumot beradi. Syujet chizig'ida sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning qaysi zamon va makonda kechajagidan xabar beradi. Boshlanma syujet yo'nalishida noaniqlik va umumiylik kasb etadi.

Xalq yaratgan asarlarning matni janrlarga ko'ra uzoq muddat davomida doimiy ravishda takrorlanib turadigan qismlarga ega. Ertaklarning boshlanishi, yakunlanishi va asosiy qismda qahramonlarning ko'plab sarguzashtlarni boshdan kechirishlari ertakdan ertakka ijrochining ixtiyori va mahoratiga ko'ra ko'chib o'taveradi. Undan tashqari ertaklarda ko'pincha takrorlanib turadigan farzandsizlik ("The History of Tom Thumb", "Sirli Tush"), yolg'iz farzand ("Jack and the Beanstalk", "Bahrom va Sherzod"), 3 o'g'ilga ega bo'lish ("Childe Rowland" va "Uch Og'ayni Botirlar"), safarga chiqish ("Ass, the Table and the Stick",

“Susambil”), turli to‘siqlarni bosib o‘tish (“Molly Whuppie”, “Bulbuligo‘yo”), to‘y (“The well of the World’s End”, “Muqbil Toshotar”) kabi voqealar ham an’anaviylikka xosdir.

Jahon xalq ertaklarida yana bir o‘ziga xos epik an’ana mavjud. Bu vaziyatga unchalik ham aloqador bo‘lmagan mistik, ta’bir joyiz bo‘lsa, eshituvchiga g‘ayrioddiy tuyuladigan voqealarni o‘ta muhim faktor sifatida ko‘rsatishdir. Masalan, “Kenja Botir” ertagida devning joni bir qurtida bo‘ladi: *“Kenja botir qizdan kallaning joni qayerda deb so‘rabdi. Qiz yigitni bir uyga olib kiribdi. Sandiqni ochibdi. Uning ichida kichkina quti, quti ichida paxta orasida bir qurt bor ekan. Uni ko‘rsatibdi. Yigit qurti ezib o‘ldiribdi, kalla harakatdan to‘xtabdi”* [5, B.304].

“The Sea Maiden” ertagida esa suv parisining joni gulmohi balig‘ining og‘zidagi tuxumda bo‘ladi: *“The soothsayer told him that there was no way of killing the sea-maiden but the one way, and this is it – In the island that is in the midst of the loch is the white-footed hind of the slenderest legs and the swiftest step, and though she be caught, there will spring a hoodie out of her, and though the hoodie should be caught, there will spring a trout out of her, but there is an egg in the mouth of the trout, and the soul of the sea-maiden is in the egg, and if the egg breaks, she is dead”* [6, B.144].

E’tibor qaratishimiz shart bo‘lgan va ikki xalq ertagida ham keng tarqalgan epik an’analarining eng asosiylaridan yana biri bu – ularda voqealar zanjiri asosida butun boshli syujet qurish hisoblanadi. Bu kabi ertaklarda bir voqea ikkinchi bir hodisani sodir bo‘lishiga turtki beradi. “Chivinboy” va ingliz xalq ertagi “The Old Woman and her Pig” aynan mana shu xususiyatlarni o‘ziga jamlab olgan. “Chivinboy” ertagida chivin yantoq tikani tumshug‘iga kirgach, echkinging oldiga boradi va yantoqni yeyishini so‘raydi, echki esa unamaydi. Shu paytdan boshlab echkiga yantoqni yedirish maqsadida u bo‘ri, mergan, shamol, sichqon, mushuk, it va bolalar oldiga boradi va ertak yakunida maqsadiga erishadi: *“Bir qattiq shamol turibdi. Shamol momoning paxtasini uchiribdi. Momo qo‘liga kaltak olib, bolalarni quvlabdi, bolalar kuchukni ura ketishibdi, kuchuk mushukni talay ketibdi, mushuk sichqonni quva ketibdi, sichqon xaltani tasha ketibdi, mergan bo‘rini otibdi, bo‘ri echkini quvlabdi, echki yantoqni yeb qo‘yibdi”* [5, B.304].

“The Old Woman and her Pig” ertagida esa, cho‘chqa panjaradan oshib o‘tishni xohlamagach, kampir it, tayoq, olov, suv, buqa, qassob, arqon, kalamush, mushuk va sigir oldiga borib yordam so‘raydi va shu tarzda voqealar bir-biriga uzviy bog‘lanib ketadi: *“As soon as the cow had eaten the hay, she gave the old woman the milk; and away she went with it in a saucer to the cat. As soon as the cat had lapped up the milk, the cat began to kill the rat; the rat began to gnaw the rope; the rope began to hang the butcher; the butcher began to kill the ox; the ox began to drink the water; the water began to quench the fire; the fire began to burn the stick; the stick began to beat the dog; the dog began to bite the pig; the little pig in a fright jumped over the stile; and so the old woman got home that night”* [6, B.144].

Jahon xalq ertaklariga xos, dunyoning ko‘plab xalq ertaklarida uchrovchi yana bir epik an’ana mavjud. Bu ko‘pincha kenja va asosan, uchinchi farzandning boshqalardan ajralib turuvchi sifatlarga (aqllilik, mehribonlik, oqko‘ngillik, to‘g‘riso‘zlik, uddaburonlik, mardlik va jasurlik) ega inson sifatida tasvirlashdir. Bu xalq ertaklarida ushbu obraz boshqalar uddalay olmagan ishlarni bajarishda sabotli hamda juda qiyin vaziyatlarda o‘zlarini qo‘lga olib, olg‘a intilishda namunali personajlar ko‘rinishida gavdalantiriladi. Masalan, ingliz xalq ertagi “Cap O’Rushes” ertagidagi uchinchi farzand – kenja qiz otasiga bo‘lgan muhabbatini opalaridan

biroz boshqacharoq usulda ifodalaydi. Otasi esa qizidan jahli chiqib, uni haydab yuboradi. Aslini olganda esa, ota qizining ma'noga boy so'zlariga tushunmay, uni nohaq jazolaydi: "There was once a very rich gentleman, and he had three daughters, and he thought he'd see how fond they were of him. So he says to the first, 'How much do you love me, my dear?' 'Why,' says she, 'as I love my life.' 'That's good,' says he. So he says to the second, 'How much do you love me, my dear?' 'Why,' says she, 'better nor all the world.' 'That's good,' says he. So he says to the third, 'How much do you love me, my dear?' 'Why, I love you as fresh meat loves salt,' says she. Well, but he was angry. 'You don't love me at all,' says he, 'and in my house you stay no more'[6, B.144].

"Molly Whuppie" ertagidagi Molli ham uchinchi eng kenja farzand bo'lib, jasurligi va aqlliligi hisobiga qirolning qistovi bilan devning uyiga borib, uning qilich, hamyon va uzugini o'g'irlab, sog'-omon qaytadi. Qirol esa o'z so'zida turib, Mollini kenja, ikki opasini esa katta va o'rtancha o'gillariga nikohlab qo'yadi.

"The Story of Three Little Pigs" ertagida esa aynan uchinchi eng yosh cho'chqacha akalardan aqlliligi evaziga bo'ridan jon saqlash uchun mustahkamroq uya qura oladi va ertak so'ngida bo'rini qaynab turgan qozonga tushirib, undan qutuladi.

"Kenja botir" ertagida ham o'g'a-inilarning eng kichigi akalari o'raning hatto yarmiga borishni uddalay olmay to'xtab qolishgan bir davrda sabr ko'rsatib o'raning oxiriga yetadi va oltin-u kumushlar bilan qaytadi.

Bu borada o'zbek xalq ertaklariga yuzlanadigan bo'lsak, kenja farzandning sifatleri yana-da bo'rtirilgan o'rinlarning shohidi bo'lamiz. Masalan, "Uch og'ayni botirlar" ertagidagi uchinchi o'g'ilning akalardan-da oqko'ngil, aqqli, qo'rqmas va uddaburonroq ekanligi va uning ayni shu sifatlar evaziga maqsadiga erishgani, akalari va o'ziga munosib yor topganligini ko'ramiz. Aynan mazkur ertakda badiiy qoliplash usulidan ham foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin. Ertak ichida "Bulbul" haqidagi hikoya keltiriladi va bu ertakning mohiyatini yanada teranroq ochishga xizmat qilgan.

Badiiy qoliplash bosh voqea doirasi ichida, unga g'oyaviy mazmun va kompozitsion jihatdan bog'lab turli mustaqil voqealarni tasvirlash usuli badiiy qoliplash deb yuritiladi. Mashhur "Ming bir kecha", Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostoni, A. Muxtorning "Chinor" romani bu usulning yaqqol misollaridir. Jumladan, Alisher Navoiy dostonidagi bosh voqea – shoh Bahrom va uning sevgilisi Dilorom sarguzashti. Uning qisqacha syujeti shunday:

Shoh Bahrom go'zal Diloromga ishq qo'yadi. Ishq va mayga beriladi. Bir ohuni kamon bilan otib yiqitadi. Uning ustaligiga (mahoratiga) tahsin o'qimagani uchun Diloromni kiyiklar uyasiga tashlaydi... Hushyor tortgach, qilgan ishiga pushaymon bo'ladi, Diloromni istab biyobonga boradi, biroq uni topolmasdan, o'zidan ketadi. Dilorom hajrida devona bo'ladi. Uning savdoyiligini daf qilish uchun yetti go'zal qasr bino qiladilar. Haftaning har bir kunida Bahrom bir qasrda bir musofirning afsonasini tinglaydi. (1- kecha: "Farruh va Axiy" qissasi; 2- kecha: "Zayd" qissasi; 3- kecha: "Sa'd" qissasi; 4- kecha: "Podshoh Jo'na va Ma'sud" qissasi; 5- kecha: "Navdar va Mehr" qissasi; 6- kecha: "Muqbil va Mudbir" qissasi; 7- kecha: "Xorazmlik sozanda" qissasi). Oxirgi qissadan Dilorom Xorazm mamlakatida ekanini bilgach, uni chaqirtiradi, o'luk tanga ruh kiradi. U murodiga yetgach, shunday katta ov uyushtiradiki, "yuz ariq qon oqib, har bir ariq yer yuzini balchiqqa, ot oyog'i esa u yerlarni botqoqqa aylantirib turganda, osmondan yomg'ir ham quyaversa, yog'ganda ham shunday yog'saki, yomg'irni olam xalqi ustiga daryo kabi oqizsa-da, falak undan xijolatga qolsa, odam qayerda

qimirlasa, o'sha yer cho 'kadigan bo'lsa, bu paytda el ulus o'z hayotidan ko'zini yumsa ayb emas. Nihoyat, shu aytganlarimizning hammasi bir bo'lib, bir damda ov qilayotgan odamlarning barchasini yer yutib, nobud qildi-qo'ydi". Shoh Bahrom fojiasi shunday ajablanarli tugadi[7, B.91].

Demak badiiy qoliplash ertak voqealari tizimida boshqa bir voqelelikni bayon qilish. Yo'qorida tahlilga tortganimiz "*Uch og'ayni botirlar*" ertagida haqiqatni ochish uchun, yaxshini yomondan ajratish uchun "*Bulbul*" haqidagi voqea keltiriladi.

Ingliz adabiyotida ham "*The Canterbury Tales*" - ingliz adabiyotining eng nodir durdonalaridan biri bo'lib, u XIV asrda Geoffrey Chaucer tomonidan yaratilgan. Bu asar sayohat va hikoyachilik g'oyasiga asoslangan bo'lib, unda turli tabaqaga mansub odamlar Canterbury Cathedral ga ziyorat qilish uchun yo'lga chiqadilar. Ular safar davomida zerikmaslik uchun bir-biriga navbatma-navbat hikoyalar aytib berishga kelishib olishadi. Shu tariqa asar ichida ko'plab qiziqarli va mazmunli hikoyalar paydo bo'ladi. Asarning eng muhim jihati shundaki, u **badiiy qoliplash** usuliga asoslangan: asosiy voqea – sayohat, ichki voqealar esa har bir qahramon aytib bergan alohida hikoyalardir. Bu hikoyalar orqali muallif o'sha davr Angliya jamiyatining turli qatlamlarini, ularning xarakteri, odatlari va dunyoqarashini yorqin tasvirlaydi.

"*The Canterbury Tales*" faqatgina hikoyalar to'plami emas, balki inson tabiatini, jamiyatdagi adolat va illatlarni ochib beruvchi chuqur ma'noli asardir. Undagi har bir hikoya o'ziga xos saboq, kulgi yoki tanqidiy ruhga ega bo'lib, o'quvchini o'ylashga undaydi. "*The Canterbury Tales*" ichidagi eng mashhur va qiziqarli hikoyalardan biri – "*Tegirmonchi hikoyasi*" (*The Miller's Tale*), "*Ritsar hikoyasi*" (*The Knight's Tale*)" hikoyalari nihoyatda mashhur bo'lib, ular orqali davr voqeligi tasvirlanadi.

Qadimgi Afina shahrida qudratli hukmdor Theseus yashar edi. U bir jangda ikki yosh ritsar – Palamon va Arciteni asir olib, ularni baland minoraga qamab qo'ydi. Kunlarning birida ular minoradan tashqariga qarab turib, go'zal qiz – Emilyani ko'rib qolishdi. Uning husni ikkala ritsarning ham yuragini zabt etdi. Shu zahotiyoyq ular bir-biriga dushman bo'lib qolishdi, chunki ikkalasi ham bir qizni sevib qolgan edi. Oradan vaqt o'tib, Arcite ozodlikka chiqadi, ammo Afinadan uzoqlashishga majbur bo'ladi. Shunga qaramay, u sevgisi sabab yana yashirincha qaytib keladi. Palamon esa qamoqdan qochishga muvaffaq bo'ladi. Tasodif taqozosi bilan ular o'rmon ichida uchrashib qolishadi va Emily uchun kurashishga qaror qilishadi. Ularning bu jangidan xabar topgan Theseus ularni jazolash o'rniga, adolatli yo'lni tanlaydi. U katta turnir tashkil qilib, g'olibga Emilyani turmushga berishga va'da qiladi. Turnir kuni keladi. Ikki ritsar ham bor kuchi bilan jang qiladi. Nihoyat, Arcite g'alaba qozonadi. Ammo taqdir boshqacha hukm chiqaradi. Arcite jangdan so'ng og'ir jarohat olib, uzoq yashamaydi. O'limidan oldin u Emilyani sevishini tan olib, uni Palamonga topshiradi. Vaqt o'tib, Emilya va Palamon turmush qurishadi. Shu tariqa hikoya inson taqdiri, sevgi va hayotning o'zgaruvchanligi haqida chuqur ma'no bilan yakun topadi.

Umuman olganda ingliz adabiyotshunosligida badiiy qoliplash asosida ertaklar nihoyatda kam yaratilgan. Ammo Sharq xalqlari adabiyotida badiiy qoliplash nihoyatda keng qo'llanilgan.

Ingliz va o'zbek xalq ertaklarida sehrli predmetlarga keng murojaat an'anasi mavjud. O'zbek va ingliz xalq ertaklarida keng tarqalgan o'xshash obraz – bu *sehrli ko'zgu* obrazidir. Sehrli ertaklar poetikasida tilsim alohida o'rin tutadi. Tilsim va tilsimli hodisalar ta'sirchanlikni

orttirib, ertaklarga xos tabiat yaratadi, voqea va hodisalar mazmunini ochadi, qahramon ruhiyatini belgilaydi. Tilsim syujetning asosiy bezagi, ertak poetikasining tarkibiy qismidir. Chunki sehr-jodu va tilsim vositalari ertak syujetini harakatga keltiradi, qahramonlar xarakterini belgilaydi. O'rta Osiyoda yashagan qadimgi xalqlarning ko'zgu bilan bog'liq e'tiqodiy qarashlari, shuningdek, ko'zgu detalining marosim va udumlardagi o'rni masalalari ma'lum darajada o'rganilgan. Sehrli ko'zgu dunyo folkloridagi ertaklar syujetida ko'p uchraydigan an'anaviy obrazlardan biri bo'lib, u syujet voqealarini rivojlantiruvchi muhim badiiy detal sifatida qo'llaniladi. O'zbek va ingliz xalq ertaklarida sehrli ko'zgu obrazi ertak rivojlanishini boshqaruvchi asosiy elementlardan biridir. Ko'zgu insonning aql-zakovati bilan yaratilgan noyob qurilma bo'lib, xalq marosimi va udumlarida undan keng foydalanilgan. Shuning ta'sirida ertaklarda ko'zgu qahramonni yovuz kuchlardan himoya qiluvchi vosita sifatida badiiy talqin qilina boshlagan: u insonlar kabi gapirish xususiyatiga ega, uzoqdagi kishilar va voqealardan xabar bera oladigan sehrli qudratga ega. Ingliz xalq ertagida bu holat jodugarning o'z go'zalligini ko'z-ko'z qilishi bilan bog'liq. Masalan, "Snowwhite" – "Oppog'oy" ingliz xalq ertagida o'gay ona – qirolichaning sehrli ko'zgusi bo'lib, u doimo dunyodagi eng go'zal kim ekanligini, bu borada undan o'tadigan odam bu yorug' olamda bormi yoki yo'qligini so'raydi: "Now the queen was the most beautiful woman in all the land, and very proud of her beauty. She had a mirror, which she stood in front of every morning, and asked:

*Mirror, mirror, on the wall,
 Who in this land is fairest of all?
 And the mirror always said:
 You, my queen, are fairest of all*

And then she knew for certain that no one in the world was more beautiful than she. The mirror said: You, my queen, are fair; it is true.

*But Little Snow – White is still
 A thousand times fairer than you" [8].*

Xuddi shu nuqtada ertakning syujetidagi sehrli ko'zgu obrazi qahramonni atrofda bo'layotgan voqea-hodisalardan ogoh etishi, yoki o'z sohibi istagan narsani ko'rsata olishi ochib beriladi. Ko'zguning sehriligi, uning aytgan gaplari, ko'rsatgan voqealari sabab ertak syujetining boyishini har ikki millat folkloridan keltirilgan misollarda ko'rish mumkin. Ingliz ertagidagi kabi o'zbek xalq ertaklarida ko'zgu dunyo voqealaridan xabardor etishi, yolg'onchining sirini fosh etishi, qahramonning boshidan kechirgan qiyinchiliklardan ogoh etishi va haqiqatning yuzaga chiqishini ta'minlashi kabi xususiyatlarga ega. Ertaklarda tilsimli ko'zgu qahramonning xohishiga qarab harakatga olinadigan sirli predmet ekanligi badiiy talqin qilinadi. Dunyo xalqlari og'zaki ijodida yaratilgan sehrli ko'zgu obrazi folklor va yozma adabiyot asarlarida tugunni yaratuvchi, voqealar rivojiga turtki beruvchi muhim detal sifatida talqin qilinadi.

Dastlab og'zaki shaklda mavjud bo'lgan ertaklar vaqt o'tishi bilan yozma adabiyot jarayoniga kirib keldi va badiiy tafakkur taraqqiyotida yangi bosqichlarni vujudga keltirdi. Albatta, ertaklarning og'zaki shakldan yozma adabiyotga o'tishining tarixiy omillari mavjud bo'lib, yozuvning paydo bo'lishi va savodxonlikning ortishi – qadimgi Sharq sivilizatsiyalarida yozuvning shakllanishi afsonaviy-ertak motivlarini bitiklar shaklida qayd etishga imkon yaratdi. XIX asrga kelib G'arb adabiyotida mualliflik ertaklari alohida janr sifatida shakllandi.

Bunday ertaklarda folklor motivlari saqlanib qolgan bo'lsa-da, ular chuqur falsafiy, axloqiy va estetik mazmun bilan boyitildi. Ularda yozuvchining individual uslubi ham yaqqol ko'zga tashlana boshlandi. Mana endi adabiy ertaklar nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham mo'ljallana boshlandi. Shu bois ham mazkur davr adabiy ertak uchun muhim adabiy jarayonning bosqich sifatida e'tirof etila boshlandi. Bu jarayon natijasida xalq donoligi va an'analari saqlanib qolgan holda, yangi badiiy va estetik shakllar yuzaga keldi. Og'zaki ertaklar yozma ertaklar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi va ingliz adabiyotining boyishiga katta hissa qo'shdi.

Ertaklarda an'anaviy voqeliklar, obrazlar tizimi faqat o'zaro adabiy aloqalar natijasida emas, balki og'zaki adabiyot bilan yozma adabiyotning sintezlashuvida ham namoyon bo'ladi. Chuni bolalar shoirlari va yozuvchilari an'anaviy ertak obrazlariga va voqeliklariga doimo tayanadilar.

Ingliz adabiyotida muhim o'rinlardan birini egallagan ijodkor **Anjela Karter** sanaladi. U serqirra ijodkor sifatida tanilgan bo'lib, roman, hikoya, drama va she'riy janrlarda ijod etdi. Uning eng mashhur to'plami "Xonli xona" (1979) bo'lib, bu to'plamdan joy olgan hikoyalar "Qizil Shapkacha", "Go'zal va Maxluq", "Ko'k soqol" singari ertaklarga asoslangan. Hikoyalarning asosiy obrazlari ayollar. U ayollarni his-tuyg'ularini, ichki dunyosini yuqori darajaga qo'yadi va hikoyalarini mana shu asos bilan belgilaydi. Anjela Karter "Janob Layonni maftun etish" hamda "Yo'lbars kelinchak" hikoyalari yuqorida ta'kid etganimizdek ayolni bosh obraz sifatida tasvirlaydi, bu tasvir "Go'zal va Maxluq" ertagining yangi talqini, ya'ni transformatsion formasidir. "Janob Layonni maftun etish" hikoyasida ayolning maxluqqa oshiq bo'lishi va asar oxirida ularning baxtli hayoti bilan yakunlanadi. Biroq "Yo'lbars kelinchak" hikoyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda transfiguratsion holat o'zgaradi. Hikoyaning bosh qahramoni bo'lmish ayol yo'lbarsga aylanadi. Yo'lbarsning yovvoyi kuchini his etishidan zavq olish bilan yakunlanadi.

Jumladan, ingliz yozuvchisi, dramaturgi, shoiri *Alan Aleksandr Miln* sanaladi. U o'g'lining sevimli o'yinchog'i – "boshida qipiqi bor ayiq" – Vinni Pux ertak qissasi bilan tanildi. U birinchi jahon urushida ishtirok etish bilan birga, "Panch" yumoristik jurnali bilan hamkorlik qildi. Ijodini shakllanishiga ta'sir etgan omillar Vestmenister maktabi hamda Kembrej universitetining Triniti kolleji bo'ldi. Ilk maqolalariga AKM taxallusini qo'llagan, keyinchalik esa Alan Miln taxallusida ilmiy faoliyatini davom ettirdi. Alan Miln birinchi jahon urushida Britaniya razvedkasida ofitser bo'lib xizmat ko'rsatgan bo'lsa-da, u faqat targ'ibot ishlari bilan shug'ullangan. Shu bois ham bu davrda "Sharafli kitob" nomli kitobini yaratadi. Insult kasalligi bilan og'rikan Alan Miln o'zini tiklay olmaydi, 1956-yilda vafot etadi. Uning xotira marosimida uning kullari Brayton krematoriyasi yodgorlik bog'iga sohib yuboriladi.

Alan Milnning bir qancha satrlari ingliz adabiy merosiga aylanib ulgurdi. Alan Miln feletonchi bo'lib tanilgan bo'lsa-da, E.Tvayt ta'biri bilan aytganda "Angliyaning eng muvaffaqiyatli, sermahsul va eng taniqli dramaturglaridan biri"ga aylanib ulgurdi. Uning p'yesalari tomoshabin va tanqidchilar tomonidan iliq kutib olindi. Biroq bolalarga bag'ishlab yaratgan asarlari boshqa yutuqlarini soyaga qoldirdi. Alan Milnga yoqmagan holda uni bolalar yozuvchisi sifatida qabul qilishdi. "Vinni Pux" hikoyalardan tashkil topgan qissasi uni jahonga tanitdi. Asar yagona o'g'li Kristofer Robin Milnga bag'ishlab yozilgan. Biroq uning ushbu asari, P.Konnolli ta'kidlaganidek, frankensteynga (yaratilgan asar ijodkorni boshqara boshladi) o'xshab ketdi. Ayniqsa, roman janriga qo'l urib asar yaratgan bo'lsa-da, ammo unga bolalar

ijodkori sifatida yondashishdi. Natijada Milnning bolalarga bag'ishlab yozgan asarlari yetti million nusxada chop etilib, kattalar uchun yaratilgan asarlari qayta nashr etilmay qoldi.

Alan Milnning "Vinni Pux" asari ikki qismdan iborat bo'lib "Winnie-the-Pooh" hamda "The House at Pooh Corner" deb nomlangan. Asarni Boris Zaxoder "Vinni Pux va hamma-hammasi" nomi ostida rus tiliga tarjima qildi. Natijada tomoshabinlarning sevimli multifilmi shaklida xotirada joy oldi. Qissadagi asosiy obraz prototipi Kanadadan bo'lgan Vinnipuh urg'ochi ayig'i bo'lib, London hayvonot bog'ida saqlangan. Kristofer Robin Miln o'zining yumshoq ayig'ini "Vinni Pux" deya atay boshlagan. Shu tariqa mazkur asar yaralgan.

Alan Miln bolalar uchun nafaqat ertak qissa yaratdi, balki ularga bag'ishlab ikki she'riy to'plami ("When We Were Very Young" hamda "Now We Are Six")ni nashr ettiradi. Bundan tashqari u "Shahzoda quyon", "Oddiy ertak", "Qachonlardir juda qadim zamonda...", "Qirolik buterbrodi haqidagi ballada" ertaklari bilan bir qatorda "Haqiqat – sharobda", "Rojdestvo hikoyasi", "Hayratlanarli voqea", "Daryo", "Hovuz", "Kuz haqida so'z" kabi qator hikoyalarni ham yaratadi. Kattalar uchun esa "Lovers in London", "Once on a Time", "Mr. Pim", "The Red House Mystery", "Two People", "Four Days' Wonder", "It's Too Late Now: The Autobiography of a Writer", "Chloe Marr" singari romanlar muallifiga aylanadi.

Ingliz adabiyotida o'ziga xos qalam tebratgan hamda ertak janrini rivojlantirib bergan ijodkor, matematik *Charlz Lyudovik Dods* (*Lyuys Keppoll*)dir. U Oksford universitetining matematika professori bo'lishi bilan birga yozuvchi, mantiqshunos, faylasuf, diakon va fotograf sifatida tanilgan. Eng mashhur asarlari yosh qiz Alisa obrazi bilan bog'liq "Alisa mo'jizalar mamlakatida", "Alisa Ko'zgu ortida", shuningdek, "Snarkni ovlash" nomli yumoristik dostonidir.

Lyuys Keroll ta'limi bilan otasi shug'ullanadi. Uning chap qo'lda yozishini noto'g'ri deb hisoblagan otasi bunga ta'qiq qo'yadi. Bu holat Lyuisga qattiq ta'sir etadi, natijada duduqlanishiga sabab bo'ladi. Yoshligidan yaxshi bilim olganligi bois matematika sohasida yutuqlarga erishadi, ammo bu fanga bo'lgan qiziqishi asta-sekin yo'qoladi. Lyuis Keroll hatto cherkovlarda ma'ruzalar o'qib diakonlik vazifasini bajaradi. Adabiyotga bo'lgan qiziqishi ortganligi bois "Lyuys Keroll" taxallusi bilan ijod etadi. 1854-yildan boshlab uning asarlari "The Comic Times" hamda "The Train" jurnallarda chop etila boshlandi.

"Alisa mo'jizalar mamlakatida" ertagining yaratilishiga asosiy sabab 1856-yilda kollejga yangi kelgan dekan, Genri Liddell va uning qizi Alisadir. Mazkur asar ertak janriga asoslangan bo'lib, unda ijodkorning o'ziga xos uslubi matematika hamda shaxmat bilan uyg'unlashtirilgan holatda kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, jahon xalq ertaklarida an'anaviylik muhim o'rin tutadi va bu o'ziga xos epik an'analar orqali namoyon bo'ladi. Ertaklarning og'zaki tarzda yaratilishi, takrorlanuvchi syujet qismlari, shuningdek, farzandsizlik, safar, to'siqlar va to'y kabi umumiy motivlar an'anaviylikning asosiy ko'rinishlaridir. O'zbek va ingliz xalq ertaklari misolida bu an'analarning o'ziga xos tarzda rivojlangani va boyitilgani ko'zga tashlanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbek xalq ijodi. O'zbek xalq ertaklari. Gulpari. –T.: Cho'lpon, 1969.
2. Imomov K. O'zbek xalq ertaklari \ O'zbek folklorining epik janrlari. –T.: Fan, 1981.
3. Jumanazarov U. Tarixiy voqyelik va o'zbek folklori. –T.: Fan, 1991.
4. Jo'raev M. O'zbek xalq nasri janrlarini tasnif qilish mezonlari // O'zbek tili va adabiyoti, 1996, №5. -B.32.
5. Uch og'ayni botirlar. O'zbek xalq ertaklari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
6. Jacobs J. English Fairy Tales. – London: David Nutt, 1890.
7. Umurov H. Adabiyot qoidaalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2003.
8. English Fairy tales. Snowwhite.<http://nota.triwe.net/>
9. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964.